

COLECCION DE CANCIONES ESPAÑOLAS.

LA FLOR DE LA CANELA,

DADICADA A UNA MORENA SANDUNGUERA

Si me pierdo, que me busquen
hácia el sol del medio día
donde nacen las morenas
y la sal de Dios se cria.

Ay! morena,
ay morena de mi corazón,
un beso y me aparto,
dámelo por Dios.
Todo el hombre que se casa

con una muger bonita,
hasta que llega á ser vieja,
el susto no se le quita.

Ay! morena, etc.

Todo el hombre que se muere
sin tratar á una morena,
se va de este mundo al otro
sin saber lo que es canela.

Ay! morena, etc.

Los ojos de mi morena
son lo mismo que mis males,
grandes como mis fatigas,
negros como mis pesares.

Ay! morena, etc.

Con el aire y el meneo
que acostumbrás á llevar,
á los hombres mas honestos
los haces tú chochear.

Ay! morena, etc.

Con tu cuerpo tan cachondo
y tu cara tan gitana,
me entorpeces los sentidos
y me haces tanta gracia!

Ay! morena, etc.

A mi morena con gusto
le digo: vente pichona,
me darás un fuerte abrazo
y un besito con tu boca.

Ay! morena, etc.

A Ballecas cierta tarde
con mi morena me fui;
lo que paso en el camino,
yo no lo puedo decir.

Ay! morena, etc.

Mi morenilla, con gracia,
me dice: vente, chaval,
nos iremos los dos juntos
á por tomillo al canal.

Ay! morena, etc.

Con su terre tan hermoso,
yo no sé lo que me dá,
que parece que me muero,
y no es muerte natural.

Ay! morena, etc.

Toditas las morenillas
se jalean cuando andan,
y por firme que sea un hombre
se encandila y se ablanda.

Ay! morena, etc.

Mi morena, cuando sale
alguna vez de paseo,
si se ofrece alguna broma

su dinero es el primero.

Ay! morena, etc.

Donde mi morena entra
no es casa de maliciar,
que son damas cortesanias
con muchisima calidad.

Ay! morena, etc.

Mi gitana no es veciosa
solo le gusta fumar
el beber vino, y los naipes
con caballeros jugar.

Ay! morena, etc.

Cuando mi morena dá
con algunos majaderos,
dice: dame á mi parné,
y dejarse de apaleo.

Ay! morena, etc.

Mi morena, si se encuentra
con algunos lechuguinos,
si no la enseñan la plata,
les dice: vayan al limbo.

Ay! morena, etc.

Si á los toros ó al teatro
alguna vez la convidan,
el convite no desprecia,
y les dá la entretenida.

Ay! morena, etc.

Cuando sale de los toros
le dice á su camarada:
á comer chuletas vamos,
y despues... hasta mañana.

Ay! morena, etc.

Vivan todas las morenas,
viva su garbo y salero,
viva su cuerpo bonito
y su talle sandunguero.

Ay! morena, etc.

Vivan los ojos hermosos
que parecen dos luceros;
cuando me miran me matan,
y en no viéndolos me muero.

Ay! morena,

ay morena de mi corazon: etc.

EL VALENTON DEL PERCHEL.

Apartarse, ¡uy Dios mio!
quien no teme mi poer!
á too el mundo desafio,
aqui estoy, venirlo á ver.

Uy! pare mio,
cuánto poer!
naide me toque
en el Perchel.

Soy un hombre, Jesucristo!
soy el mismo Lucifer,
siempre en guerra con las manos
que la tierra ha de comer.

Uy! pare mio, etc.

Pues si miran á mi curra
tan siquiera al guardapies,
Santo Dios! vaya una zurra

que le arrimo al descortés.

Uy! pare mio, etc.

Si me tereio la pañosa,
ná, no es cosa, para qué,
si respiro, en un momento,
con mi aliento mato á diez.

Uy! pare mio, etc.

Si de pronto alguno embisto,
ná, no es cosa, para qué,
si me amosco, ná, confundo
medio mundo de un revés.

Uy! pare mio, etc.

Por mi curra soy tan fiero
que á cualquiera doy mulé,
que esa jembra, lo confieso,
mi embeleso solo es.

Uy! pare mio, etc.

46

LA RAMILLETERA.

Del jardín en que algun día
entre flores pecó Adán,
traigó yo la hacienda mia
y de valde me las dan;
qué frescas están!
jazmin amarillo!
acuarto! junquillo!

Rosa, lila, sensitiva,
girasol y siempre viva,
á mis flores, qué, aroma, señores!
qué lozanas, qué frescas están!

Un clavel tórnasolado
para mi tengo guardado;
no le toquen, que me enfado,
si me estoy mirando en él.

Qué clavel!

Mi clavel es un tesoro,
veces mil vale mas oro
que cargó nunca un bajel;
no lo vio mas bello el moro

de la Alhambra en el vergel.
Qué clavel!

Se me puso ayer delante
y me dijo un elegante:
un doblon doy al instante
si me dás ese clavel.

Yo con un revés y un terno
dije: vaya V. al infierno
á comprar otro á Luzbel.

Qué clavel!

Gracia y sal el Padre Eterno
por quintales echó en él.

Manos quietas, don Trabillas,
que del Rastro á Maravillas,
del Barquillo á las Vistillas,
nadie toca á la Isabel;

Para mí no hay garabato
ni me asusta ningun chato
porque tengo mucho aquel.

Qué clavel!

No es V. el raton que al gato
le ha de atar el cascabel.

LA RABANERA.

De gritar rábanos vendo,
podrán quitarme quizá;
pero de ser rabanera
están duras de pelar.

Y... rábanos! quién los compra?
que rematándose van;
y... rábanos, que se acaban,
de superior caliá.

Todo mi género vendo:

señores, ¿quién quiere mas?
picante... pero de prueba:
sabroso... pero sin sal.

Y... rábanos!!! etc.

Desde que la cesta llevo,
no dejan de murmurar
los que llevando la cesta
ganaron su capital.

Y... rábanos!!! etc.

CARMONA:—1857.

Imp. de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.